

EWA-BELT

Linking East and West African farming systems experience
into a BELT of sustainable intensification

Improving Soil Quality and farm productivity through agri-livestock integration in cotton-based cropping systems in Western Burkina Faso

Practice Abstract n.2

Authors: Mamadou Traoré (1); Adama Belem (1); Dramane Traore (1);
Bazoumana Koulibay (2); Fadilatou Sakande (1)

Authors' affiliation: University of Nazi Boni, Burkina Faso (1); Institut de l'Environnement et de Recherches
Agricoles du Burkina Faso, Burkina Faso (2)

The EWA-BELT Project has received funding from the European Union's Horizon2020 research and innovation programme under agreement No 862848

Improving Soil Quality and farm productivity through agri-livestock integration in cotton-based cropping systems in Western Burkina Faso.

In the cotton-based farming systems of western Burkina Faso, draught animals play a key role in carrying out farm activities. However, they suffer weight losses of up to 8% due to feed shortages. As a result, they are unable to effectively carry out farming operations at the beginning of the rainy season or to produce sufficient manure for household needs. Through the EWA-BELT project, we developed storage systems for cereal residues and optimised their use by preparing feed rations for draught animals, especially during periods of feed shortages. The technology package included the provision of supplementary rations of chopped sorghum stalks, seed cakes and licking stones to draft animals kept in enclosures overnight. This feeding regime improves the body weight of the draft animals by 11 % and enables them to carry out tillage operations at the start of the rainy season. In addition, it increases manure production by 37% contributing to soil amendment and the rehabilitation of degraded soils. The technological package developed by EWABELT promotes early seedbed preparation with vigorous draft animals and makes more and better-quality manure available at household level. Consequently, it promotes early sowing and enhances the resilience of farming systems to climatic variability.

EWA-BELT

Linking East and West African farming systems experience into a BELT of sustainable intensification

www.ewabelt.eu

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. The publication reflects the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

EWA-BELT

Linking East and West African farming systems experience
into a BELT of sustainable intensification

Amélioration de la qualité des sols et de la productivité agricole par l'intégration de l'agriculture et de l'élevage dans les systèmes de culture à base de cotonnier à l'Ouest du Burkina Faso

Practice Abstract n.2

Authors: Mamadou Traoré (1); Adama Belem (1); Dramane Traore (1);
Bazoumana Koulibay (2); Fadilatou Sakande (1)

Authors' affiliation: University of Nazi Boni, Burkina Faso (1); Institut de l'Environnement et de Recherches
Agricoles du Burkina Faso, Burkina Faso (2)

The EWA-BELT Project has received funding from the European Union's Horizon2020 research and innovation programme under agreement No 862848

Amélioration de la qualité des sols et de la productivité agricole par l'intégration de l'agriculture et de l'élevage dans les systèmes de culture à base de cotonnier à l'Ouest du Burkina Faso

Les animaux de trait jouent un rôle capital dans la conduite des opérations culturales dans les systèmes de culture à base de cotonnier à l'Ouest du Burkina Faso. Cependant, en raison du déficit fourrager, ils subissent des pertes de poids de l'ordre de 8 % et ne parviennent pas à mener convenablement les opérations culturales au début de la saison des pluies ni à produire une quantité suffisante de fumier pour les besoins du ménage. À travers le projet EWA-BELT, nous avons codéveloppé des systèmes de stockage des résidus de céréales et optimisé leur utilisation en constituant des rations alimentaires pour les animaux de trait, en particulier durant les périodes de déficit fourrager. L'approche a consisté à fournir des rations complémentaires composées de tiges de sorgho hachées, de tourteaux et de pierres à lécher aux animaux de trait gardés en stabulation durant la nuit. Le paquet technologique développé a permis non seulement d'améliorer le poids corporel des animaux de 11%, leur permettant ainsi de mener les opérations culturales dès le début de la saison des pluies, mais aussi d'augmenter la production de fumier de 37 %, favorisant ainsi l'amendement et la réhabilitation des sols dégradés. En facilitant la préparation des lits de semis dès le début de la saison des pluies avec des animaux vigoureux et en rendant disponible une plus grande quantité de fumure organique de bonne qualité à l'échelle du ménage, notre technologie favorise les semis précoces et améliore la résilience des systèmes de production face aux variabilités climatiques.

EWA-BELT

Linking East and West African farming systems experience into a BELT of sustainable intensification

www.ewabelt.eu

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. The publication reflects the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein